

PROSPECTS OF USING GEOINFORMATION SYSTEMS IN THE ARMED FORCES CREATION OF A SPECIAL MAP DATABASE USING THE PANORAMA GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM PROGRAM IN THE ARMED FORCES

**Iminjanov Mansurjon Muhammadjanovich,
O‘zMU HTO‘M o‘qituvchisi, rezevdagi podpolkovnik,
Ganjiyev Shuxratjon Jurayevich, O‘zMU HTO‘M o‘qituvchisi**

Abstract. The relevance of this article lies in the fact that at present, with the development of science and technology, the need and requirements for cartographic information, in particular, for electronic and digital maps, are increasing. A detailed study of the terrain using a geographic information system and electronic digital maps, the assessment and use of military equipment and weapons, as well as the creation and editing of topographic maps, the creation of a database of all cartographic materials are covered in detail in the article.

Key words: geographic information system, panorama program, digital, electronic map, SXF, DXF, vpf, sdts, DX-90, MIF/MIC, f20s formats and a special map database “electronic battlefield”.

Аннотация. Актуальность данной статьи заключается в том, что в настоящее время с развитием науки и техники возрастает потребность и требования к картографической информации, в частности, к электронно-цифровым картам. Детальное изучение местности с помощью географической информационной системы и электронно-цифровых карт, оценка и применение боевой техники и оружия, а также создание и редактирование топографических карт, создание базы всех картографических материалов подробно освещены в статье.

Ключевые слова: географическая информационная система, программа «Панорама», цифровая, электронная карта, SXF, DXF, vpf, sdts, DX-90, MIF/MIC, f20s форматы и специальная база карт, электронное поле боя.

Annotatsiya. Ushbu maqolaning dolzarbligi shundaki, hozirgi vaqtda fan va texnikaning rivojlanib borayotganligi kartografik ma’lumotlarga xususan elektron-raqamli xaritalarga bo’lgan ehtiyoj va talablar ham oshib bormoqda. Geografik axborot tizimi va elektron-raqamli xaritalar yordamida joyni batafsil o’rganish, baholash va jangovar texnikani va qurolni qo’llash hamda topografik xaritalarni yaratishda va tahrirlashda, barcha kartografi materiallarni bazasini yaratish to’risida maqolada keng yoritilgan.

Kalit so‘zlar: geografik axborot tizimi, “Panorama” dasturi, raqamli, elektron xarita, SXF, DXF, VPF, SDTS, DX-90, MIF/MIC, F20S formatlar va elektron jang maydoni, maxsus xaritalarni bazasi.

Hozirgi kunda zamonaviy qurolli to’qnashuvlar taktikasini o’rganish va tahlil qilishda geografik axborot tizimlaridan (GAT) foydalanish o’z dolzarbligini saqlab qolmoqda. Shu bilan birga, harbiy bo’linmalarni topogeodezik ma’lumotlar bilan o’z vaqtida va uzluksiz ta’minlash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shuning uchun Qurolli Kuchlarda “Panorama” geografik axborot tizimi asosida maxsus xaritalar ma’lumotlar bazasini yaratish masalasi dolzarb vazifalardan biriga aylanmoqda.

So‘nggi yillarda barcha fan va sohalarda keng ko‘lamli ilmiy izlanishlar hamda tadqiqotlar olib borilib, salmoqli natijalarga erishilmoqda. Xususan, geoinformatika va kartografiyaning texnika, fan hamda ishlab chiqarish sohalari sifatida jadal rivojlanib borayotgani bugungi kunda hech kimga sir emas. Geografik axborot tizimlarining (GAT) fan va Qurolli Kuchlar faoliyatiga keng joriy etilishi ushbu sohaning yanada tez sur‘atlarda rivojlanishiga xizmat qilmoqda.

Ta‘lim jarayonlarini tashkil etishda mavzuli xaritalar va rejalarini yaratish, ularni qayta ishlash, ma‘lumotlar bazalarini shakllantirish, integratsiyalash hamda vizuallashtirish ishlari “Panorama” GAT texnologiyasining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Hozirgi kunga kelib, kartografik materiallarni yaratish sohasida geoinformatsion kartografiyaning uslubiy va texnologik jihatlari jadal rivojlanib borayotganini kuzatish mumkin. Xaritalarni tuzishda an‘anaviy analog usullar o‘rniga “Panorama” GAT dasturiy ta‘minoti asosida ma‘lumotlar bazalari va elektron xaritalarni yaratish metodlaridan keng foydalanilmoqda. Bu jarayonda geoinformatsion kartografiya hamda geografik axborot tizimlarining ahamiyati tobora ortib bormoqda.

Topografik va maxsus xaritalar uchun “Panorama” GAT dasturlarida ma‘lumotlar bazasini shakllantirish zarur hisoblanadi. “Panorama” GAT texnologiyalari topografik va maxsus xaritalarni yaratishda asosiy vositalardan biri bo‘lib xizmat qiladi.

“Panorama” GAT dasturlarida yaratilgan topografik va maxsus xaritalar qatlamlarida aks ettirilgan ma‘lumotlarni tahlil qilish orqali kelajakda prognoz xaritalarini avtomatik tarzda yaratish imkoniyati yuzaga keladi. Mazkur texnologiyalar geografik ma‘lumotlarni tizimlashtirish, qayta ishlash va tahlil qilish samaradorligini oshiradi.

Quyida topografik va maxsus xaritalarni yaratishda “Panorama” GAT texnologiyalarining afzalliklari hamda ularning funksional modellari keltirilgan (1-rasm).

1-rasm. Elektron xaritalar

Yuqoridagi rasmda “Panorama” GAT texnologiyalarining boshqa dasturiy vositalarga nisbatan afzalliklari aks ettirilgan. Mazkur modelda geoinformatsion tizimlar va texnologiyalar oilasiga mansub dasturiy ta‘minotlar asosida yaratilgan topografik va maxsus xaritalarning o‘qilish darajasi, sifati, tushunarligi hamda amaliy ahamiyati zamonaviy talablarga mos bo‘lishini ta‘minlash masalalariga alohida e‘tibor qaratilgan.

Topografik va maxsus xaritalar bazasini shakllantirishda joy aholisi to‘g‘risidagi aniq ma‘lumotlarni olish uchun viloyat, tuman va qishloq fuqarolar yig‘inlaridan olingan ma‘lumotlar asosida tayyorlangan joyiy statistika boshqarmalari materiallaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, xaritalar bazasini yaratishda joyning relyefi, gidrografiyasi, transport tarmoqlari va ma‘muriy chegaralariga oid ma‘lumotlarning to‘liqligi hamda aniqligiga alohida e‘tibor qaratilishi lozim.

Qurolli Kuchlarda foydalaniladigan topografik va maxsus xaritalar, asosan, amaldagi me'yoriy hujjatlar asosida ishlab chiqiladi. Ushbu xaritalarning yirik masshtabda tuzilishi ularning aniqlik darajasini oshiradi hamda jangovar vaziyatlarda ishonchli axborot manbai sifatida foydalanish imkonini beradi.

Topografik va maxsus xaritalar bazasini yaratishda "Panorama" GAT dasturlarining afzalliklari alohida ahamiyat kasb etadi. Mazkur dasturiy ta'minot kartografik ma'lumotlarni yaratish, tahrirlash, yangilash, saqlash va qayta ishlash jarayonlarini samarali tashkil etish imkoniyatini beradi. Geografik axborot tizimlari terminologiyasi nuqtai nazaridan qaralganda, ushbu dastur tarkibida ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi ham mavjud bo'lib, bu kartografik ma'lumotlarni markazlashgan holda saqlash va boshqarish imkonini yaratadi (2-rasm).

"Panorama" GAT dasturining asosiy afzalliklari qatoriga funktsionalligi, interfeysining muntazam yangilanib borishi, foydalanish qulayligi, yuqori samaradorligi, moslashuvchanligi, modellashirish imkoniyatlarining kengligi hamda ma'lumotlar bazasini boshqarish imkoniyatlarining mavjudligi kiradi.

"Panorama" GAT texnologiyasi negizida demografik jarayonlarni aks ettiruvchi yangi avlod elektron xaritalarini yaratish metodikasini ishlab chiqish muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Shu asosda elektron raqamli xaritalarni yaratish texnologiyasi ishlab chiqilgan (3-rasm).

Topografik va maxsus xaritalarni yaratish texnologiyasini joriy etish hamda amalga oshirish jarayoni quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1. Joyni o'rganish. Ushbu bosqichda raqamli ma'lumotlar to'planadi va mualliflik original materiallari, fond xaritalari hamda masofadan zondlash (MZ) materiallari asosida ma'lumotlar bazasi shakllantiriladi. Shuningdek, tanlangan joyning demografik holatini geografik jihatdan o'rganish ishlari amalga oshiriladi.

2-rasm. "Список данных электронной карты" oynasi

2. Joydagi obyektlarni tasniflash va tahlil qilish. Mazkur bosqichda to'plangan atributiv jadvallar hamda matnli ma'lumotlar tizimlashtiriladi va kompyuter xotirasiga kiritiladi. Natijada, ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish uchun zarur bo'lgan axborot bazasi yaratiladi.

3. Topografik shartli belgilar tizimini takomillashtirish. Bu bosqichda demografik jarayonlarni tavsiflovchi shartli belgilar kutubxonasi yaratiladi. Shuningdek, amaldagi standartlar asosida ishlab chiqilgan topografik shartli belgilar kutubxonasidan foydalangan holda joydagi voqea va hodisalarni izohlovchi legenda (shartli belgilar izohi)lar tuziladi.

3-rasm. Elektron raqamli xaritalarni yaratilish usullari

Tahlil va natijalar (Analysis and results). “Panorama” GAT tizimida topografik va maxsus xaritalarni bazasini joriy qilinishi kartografik materiallarni yaratish texnologiyasi.

Raqamli ma’lumotlardan foydalanish Avtorolik va mavjud fond xaritalaridan foydalanish, yaratilayotgan elektron xaritalar ma’lumotlar bazasini shakllantirish, mavjud jadval (atribut) ma’lumotlarni kompyuter xotirasiga kiritishda tahliliy ishlarni olib borish, matnli ma’lumotlarni kompyuter xotirasiga kiritishda tahliliy ishlarini olib borish, topografik shartli belgilar bibliotekasiga qo‘shimcha ma’lumotlarni joylashtirish, standart bo‘yicha topografik shartli belgilarni moslashtirish, kerakli qatlamlarni joylashtirish, kartografik tasvirni xosil qilish va ularni taxrir qilishdan iboratdir:

1-bosqich. Joydagi obyektlarni tasnifini tahlili.

2-bosqich. Topografik shartli belgilar tizimini ishlab chiqish.

3-bosqich. Topografik va maxsus xaritaning elektron qatlamlari bilan ishlash.

4-bosqich. Kartografik materiallarni komponovkasni ishlab chiqish, uni nashrga tayyorlash va nashr qilish.

5-bosqich. Elektron raqamli topografik va maxsus xaritalarni qatlamlari bilan ishlash.

Xaritalarni raqamlash maxsus uskunalar yordamida kartografik materiallarni skanerlash usuli bilan, keyingi bosqichda esa, rastrli ma’lumotlarni vektorga aylantirish yo‘li bilan amalga oshiriladi. Xaritalarni tuzishda bir tizimga tayangan holda ish olib borilishidan kelib chiqib, ishlab chiqilgan raqamli xaritalarni yaratish texnologiyasi elektron raqamli xaritalarini sifatini oshiradi. Maxsus “Panorama” GAT dasturlari va kartografik tadqiqot usullaridan foydalanib tuzilganligi xaritalardagi axborotlarni tahlil qilish, xaritalarni yaratish aniqligi va tezligini yaxshilash imkonini berdi (4-rasm). Tadqiqot ishida oldimizga qo‘ygan masalalarni hal etishda keltirilgan talablarga mos keladigan GAT dasturi oilasiga mansub “Panorama” dasturiy ta’minotdan foydalanildi.

Tirajli topografik xarita

Kosmik suratlar

Aero-fotosuratlar

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). “Panorama” GAT texnologiyasi topografik va maxsus xaritalarni yaratish, qayta ishlash hamda yangilash jarayonlarida o‘zaro uzviy bog‘liq holda faoliyat yuritadi. Ushbu bog‘liqlik topografik xaritalar va rejalarni (planlarni) yaratish, ularni tahrirlash, qayta ishlash hamda ma’lumotlarni integratsiyalash jarayonlarida yaqqol namoyon bo‘ladi.

Topografik va maxsus xaritalar hamda rejalarni yaratish, tahrirlash, qayta ishlash, ma’lumotlar bazalarini shakllantirish, integratsiyalash va vizuallashtirish ishlari geografik axborot tizimlari texnologiyalarining asosiy funksional vazifalaridan biri hisoblanadi. Mazkur jarayonlar kartografik ma’lumotlarni samarali boshqarish, tahlil qilish va ulardan amaliy faoliyatda foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Adabiyotlar

1. Беленков В.В., Корж М.М. Основные направления применения геоинформационных технологий в военном деле. – В.: ЗАО “КБ Панорама”, 2010.
2. Харисов В.Н., Перов А.И., Болдин В.А. и др. Глобальная спутниковая радионавигационная система ГЛОНАСС. – М.: ИПРЖР, 1999.
3. Малышев В.В., Куршин В.В. Навигация авиационного потребителя с использованием цифровых карт. – Т.: Панорама, 2011.
4. Navro‘zov R.M. Panorama GAT dasturida ishlash. – T., 2023.
5. <http://www>.

MARKAZIY OSIYO MUTAFAKKIRLARINING TA’LIM-TARBIYAGA OID QARASHLARI

**Irgashova Maripat Abdunazarovna,
O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti katta o‘qituvchisi,
Yermuxamadova Feruza G‘ayratjon qizi, Turobova Dilsoz Ozod qizi,
O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti Filologiya fakulteti talabalari**

O‘zbekiston qadimdan ilmu ma’rifat markazi, madaniyat o‘chog‘i bo‘lib kelgan. Shu bois, yurtimizdan yetishib chiqqan allomalarning ilmiy-ma’naviy merosi bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan.

O‘rta asrlarda yashab ijod qilgan Sharq allomalari va mutafakkirlarining ilmiy-ma’naviy merosi, jahon ilm-fani, sivilizatsiya rivojiga qo‘shgan bebaho hissasi dunyo olimlari hamda jahon hamjamiyati tomonidan hamisha yuksak e’tirof etiladi.

Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Abu Nasr Forobiy, Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy, Mahmud Qoshgariy, Umar Xayyom, Burhoniddin Zarnujiy, Sheroziy, G‘azzoliy, Tusiy, Yusuf Xos Xojib, Abu Nasafiy, Amir Temur, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy kabi allomalarimizni nafaqat biz faxr bilan tilga olamiz, balki xalqaro jamoatchilik, xususan, jahon ilm-fan doiralari vakillari ham yuksak qadrlaydi. Biz buyuk ajdodlarimizga munosib avlod bo‘lishni maqsad qilganmiz. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan tashkil etilgan O‘zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi, Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Moturidiy nomidagi xalqaro ilmiy-tadqiqot markazlari taraqqiyotning yangi bosqichiga intilayotgan xalqimizning ma’naviy-ma’rifiy barkamolligini namoyon qilishi bilan bir qatorda, Uchinchi Renessans davri poydevori vazifasini bajaruvchi ilm-ma’rifat maskanlari bo‘lishi, shubhasiz.